

CENTRO CULTURAL DA CIDADE DE SÃO PAULO: PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DO EDIFÍCIO

Gislaine Moura do Nascimento

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo apresentar os principais atributos da arquitetura do Centro Cultural da Cidade de São Paulo inerentes aos procedimentos de gestão do edifício, com base na experiência do período de 2011 a 2017. O trabalho parte de uma breve revisão dos aspectos relacionados ao seu processo de implantação e criação da instituição que contribuem para o entendimento do seu valor como patrimônio. Traz como exemplo de ações de conservação, as estratégias elaboradas para realização das intervenções nos componentes estruturais face aos notáveis problemas técnicos-construtivos e, a atenção dedicada aos diversos modos de ocupação dos espaços pelos frequentadores.

Palavras-chave: Centro Cultural da Cidade de São Paulo, Gestão, Conservação.

SÃO PAULO CULTURAL CENTER: PROCEDURES FOR THE MANAGEMENT OF THE BUILDING ABSTRACT

This article aims to present the main architectural attributes of the Cultural Center of the city of São Paulo inherent to the procedures for the building management, bases on the experience on the period from 2011 to 2017. The work starts from a brief review of the aspects related to its establishment process and the creation of the

institution that contributes to the understanding of its value as an estate. It brings as an example of conservation actions, the strategies developed for the implementation of interventions in structural components related to the notorious problems, constructional and technical, and the attention dedicated to the several ways the spaces are occupied by its public.

Keywords: São Paulo Cultural Center, Building management,- Conservation Management.

CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD DE SÃO PAULO: PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN RESUMEN

Este artículo tiene por objetivo presentar los principales atributos de la arquitectura del Centro Cultural de la Ciudad de São Paulo inherentes a los procedimientos para la administración de la construcción, basado en la experiencia del período de 2011 hasta 2017. El trabajo parte de una breve revisión de los aspectos relacionados con el proceso de implementación y creación de la institución que contribuye a la comprensión de su valor como patrimonio. Pone como ejemplo de las acciones de conservación, las estrategias para la ejecución de las intervenciones en los componentes estructurales en relación a los problemas técnicos de construcción y la atención dedicada a los distintos modos de ocupación de los espacios por sus frequentadores.

Palabras llave: Centro Cultural de la Ciudad de São Paulo, administración de la construcción, acciones de conservación.

O INTERESSE CULTURAL E A GESTÃO DO EDIFÍCIO

BREVE INTRODUÇÃO

As demandas que orientam as alterações nos edifícios de uso público e de interesse cultural, como o Centro Cultural da Cidade de São Paulo - CCSP¹ visam, entre outras razões, o cumprimento às normas de segurança, à adequação da infraestrutura existente às novas tecnologias, à atualização do programa de acordo com os novos interesses dos frequentadores e, até mesmo, ceder às mudanças de direcionamento político. Entretanto, todas essas intervenções requerem prévia análise para garantir a conservação daquelas características materiais ou imateriais que compõem e/ou são compostas pelo espaço configurado pela arquitetura.

O objetivo deste trabalho é apresentar os principais atributos da arquitetura do CCSP inerentes aos procedimentos de gestão do edifício, com base na experiência do período de 2011 a 2017. O trabalho parte de uma breve revisão dos aspectos relacionados ao seu processo de implantação e criação da instituição que contribuem para o entendimento do seu valor como patrimônio. Traz como exemplo de ações de conservação, as estratégias elaboradas para realização das intervenções nos componentes estruturais face aos notáveis problemas técnicos-construtivos e, a atenção dedicada aos diversos modos de ocupação dos espaços pelos frequentadores.

O CCSP ocupa um terreno de 22.000m² no bairro da Liberdade, na divisa com o bairro da Bela Vista e à margem do antigo Córrego Itororó, um afluente do Ribeirão Anhangabaú que se encontra oculto sob a avenida 23 de Maio. A implantação desse edifício nesse local está diretamente relacionada ao processo de urbanização desse trecho do território paulistano.

Embora os bairros da Liberdade e Bela Vista sejam comumente identificados pela ocupação dos imigrantes europeus e dos grupos orientais iniciada em meados do século XX, é importante considerar também presença dos povos negros, nesse mesmo período, para melhor compreensão da formação urbana dessa região no contexto da cidade.

Como as atividades econômicas em São Paulo se intensificavam no período pós-abolição, e se concentravam, principalmente, nas

1. A denominação original, Centro Cultural São Paulo, foi alterada pelo Decreto n. 57.528, 12 /12/2016. O nome oficial da Instituição passa a ser Centro Cultural da Cidade de São Paulo, muito embora, seja popularmente conhecido como Centro Cultural Vergueiro.

proximidades dos vales dos rios Tamanduateí e Anhangabaú, alguns autores ressaltam o estabelecimento e a migração massiva de pessoas libertas do regime oficial da escravidão que passaram a habitar e dividir os postos de trabalhos remunerados disponíveis nessas áreas (BARBOZA, 2012). Fatos que contribuíram, naquela época, por configurar uma nova organização social composta por uma crescente população de diferentes etnias e costumes heterogêneos.

Diante do panorama de adensamento populacional nas áreas servidas por infraestrutura, o poder público de São Paulo propõe entre a década de 1930 e início da década de 1980, os principais planos de redes de mobilidade urbana – sistemas viários e de transporte público que, na área de interesse neste texto, trata da implantação da linha Norte-Sul do Metrô sob a rua Vergueiro e de uma via expressa sobre o vale do Córrego Itororó, a atual avenida 23 de Maio (ANELLI, 2007).

As intervenções para criação dessas infraestruturas alteraram, significativamente, a paisagem e às formas de ocupação da cidade. Nesse sentido, cabia à Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, a elaboração dos planos de reurbanização das áreas remanescentes das desapropriações para realização das redes mencionadas. Dentre as quais, uma faixa de terreno com cerca de 80.000m², entre a avenida 23 de Maio e a rua Vergueiro, que foi destinada à revitalização da área em um projeto nomeado de Nova Vergueiro, objeto de licitação lançada pela Prefeitura de São Paulo em 1974 (ANELLI, 2007).

O termo de referência dessa licitação indicava para esse terreno a construção de torres para elevação de adensamento, erguidas sobre um embasamento em que se concentrariam as áreas de serviços e estacionamentos. Com proposta da EMURB, parte desse conjunto de edifícios seria comercializado pela construtora responsável com lucros adequados à amortização dos custos da implantação do projeto de reurbanização.

Em 1975, o novo prefeito Olavo Setúbal anula essa concorrência e doa um trecho da área utilizada para canteiro de obras do Metrô ao Departamento de Bibliotecas Públicas do Município de São Paulo, visando a construção da Nova Biblioteca Central Vergueiro, como justificativa, à criação de áreas verdes e atendimento à demanda excedente de público e crescimento do acervo da Biblioteca Mário de Andrade inaugurada em 1942. A licitação desse projeto ocorre no ano seguinte, 1976, em que a equipe do escritório PLAE Arquitetura SC Ltda, liderada pelo arquiteto Eurico Prado Lopes sai vencedora.

CONSIDERAÇÕES ACERCA DA INSERÇÃO DO EDIFÍCIO NA PAISAGEM

Contrário às estratégias de urbanização que resultavam em construções que se sobrepunham a qualquer característica do território, esse projeto realizado pela PLAE é ainda um dos poucos, em São Paulo, que pode ser referência no campo da arquitetura para discussão sobre a adoção da paisagem como um critério irrevogável para concepção dos espaços e, é também, um raro exemplo de espaço público concebido para o uso coletivo que dá suporte, desde sua inauguração, ao encontro de grupos de pessoas com distintos hábitos culturais.

O edifício que se insere por exceção naquela paisagem transformada pelas obras de mobilidade urbana anteriormente mencionadas, representado por um volume baixo, estreito e alongado cuja forma reconstrói os principais atributos do lugar: a elevação voltada para a Av. 23 de Maio, é composta pelo plano inclinado do talude – que lembra a situação de encosta às margens do antigo rio e, permite ainda, a extensão dos horizontes em meio desordenada verticalização das construções do entorno imediato. Ademais, preservou-se no projeto uma área de concentração arbórea presente no terreno, que configuraria um amplo jardim aberto no centro volume edificado [Figura 2].

A alteração do programa de biblioteca para centro cultural, solicitados pela Prefeitura ainda na fase de projeto, contribuíram para um avanço significativo resultante da adequação da forma do edifício às diferentes escalas do entorno imediato. O desnível acentuado, que varia entre 5 e 15 metros, entre a Rua Vergueiro e a Avenida 23 de Maio foi vencido por amplos patamares interrompidos no sentido longitudinal por uma rua interna de cerca de 350 metros, em que estão dispostas as atividades multidisciplinares da instituição.

Os cinco diferentes acessos à essa rua interna articulam os percursos da população local que se cruzam com os dos usuários da instituição [Fig. 2 e 3]. Esse recurso de projeto, somado a transparência dos fechamentos e às amplas dimensões dos espaços, torna impraticável o controle do número de visitantes ou mesmo que seja traçado um perfil específico de público. A esses aspectos se atribui à liberdade de ocupação dos espaços e maior sensação de segurança dos frequentadores.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO EDIFÍCIO

Os projetos para execução da arquitetura pretendida resultou num sistema estrutural de geometria complexa com emprego materiais mistos, que exigiu a experimentação de novas tecnologias, como vigas de aço calandradas e de concreto protendido. Parte dos elementos foram pré-fabricados, outros moldados in loco, numa obra que durou pouco mais de 2 anos.

O ritmo da obra atendia a interesses políticos, conforme lembra um dos autores do projeto, o arquiteto Luiz Telles, em sua dissertação. A construção do edifício que sediaría o maior Centro Cultural da América latina da época foi encerrada e a inauguração realizada mesmo com o edifício inacabado.

Em 1979, Reynaldo de Barros foi nomeado pelo então governador Paulo Maluf. Seu governo se caracterizou pela má qualidade de execução de suas obras, como o caso do edifício do Centro Cultural São Paulo, inaugurado às pressas por ele, em função da desincompatibilização de sua condição de prefeito para concorrer ao cargo de governador. Antônio Salim Curiati continua seu mandato até 1983. (TELLES, 2002, p. 55)

Até os dias atuais, o edifício sofre com crônicos problemas de estanqueidade. Em decorrência da má execução, somada ao porte, à complexidade e à singularidade da arquitetura, as intervenções que visam minimizar os danos à estrutura são onerosas, requerem longos processos burocráticos, estudos técnicos criteriosos na elaboração dos projetos executivos e alto rigor técnico na execução.

INTERVENÇÕES PARA CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. O PROGRAMA E A OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS

Em 2016, público anual dos espaços de acesso controlado como cinemas e bibliotecas ultrapassou 550 mil pessoas, conforme dados publicados no Relatório da Administração de 2013/2016.² Sabendo que a maior parte dos usuários do CCSP frequentam os

2. Relatório Interno elaborado e distribuído no Centro Cultural São Paulo, referente as atividades desenvolvidas entre 01/2013 e 10/2016.

Programa da Instituição em 2016		Áreas (m²)			
		Piso 1	Piso 2	Piso 3	Piso 4
Salas de Espetáculos	1 Sala de Ensaio I	267			
	2 Sala de Ensaio II	183			
	3 Camarins (11)	280			
	4 Espaço Ademar Guerra	1234			
	5 Arena Adoniran Barbosa		1050		
	6 Sala Jardeir Filho		525		
	7 Cinema Paulo Emilio		214		
	8 Cinema Lima Barreto		208		
	9 Sala de Debates				96
	10 Sala Leon Hirszman				40
Oficinas	Produção - Iluminação	100			
	Produção - Sonoplastia	50			
	Produção - Vídeo	50			
	Produção - Cenotécnica	70			
	11 Oficina Foto Digital	63			
	12 Oficina Gráfica	177			
Biblioteca	13 Fab Lab	73			
	14 Folhetaria	93			
	15 Rádio		84		
	16 Oficina Mão na Roda			66	
	18 Biblioteca Louis Braille	644			
	19 Gibiteca Henfil	695			
	20 Biblioteca Infantil	405			
	21 Hemeroteca / Lab. de Línguas	507			
Exposições e Eventos	22 Biblioteca Alfredo Volpi	668			
	23 Biblioteca Sérgio Milliet	2831			
	23 Área de estudos			284	
	25 Espaço Mario Chame	867			
	26 Anexos Adoniran	794			
Acervos	27 Foyer				
	28 Piso Flávio de Carvalho	2378			
	29 Piso Caio Graco				2325
	30 Sala Tarsila do Amaral				617
	31 Discoteca Oneyda Alvarenga	1107			
	32 Espaço Jorge Andrade	139			
	Reservas - Coleção da Cidade	150			
	Laboratório de Restauro	450			
33 Multimêdio e Núcleo Memória	533				

Programa não definido pela Instituição		Áreas (m²)			
		Piso 1	Piso 2	Piso 3	Piso 4
Áreas de acesso livre	34 Área de estudantes - Acesso Metrô			526	
	35 Corredor da Dança			414	
	36 Pátio do Jardim Luis Telles			455	
	37 Acesso Central/ Rua Vergueiro			523	
Jardins	38 Espaço do Xadrez			62	
	39 Jardim do Estudantes			879	
	40 Jardim Luiz Telles			608	
	41 Jardim Eurico Prado Lopes			1562	
	42 Jardim das Esculturas				175
	17 Horta Comunitária				113
	43 Jd. Suspenso Lado Vergueiro				1158
44 Jd Suspenso Lado 23 de Maio				2130	

Tabela 1 – Relação dos espaços de acesso público controlado com atividades previamente determinadas pela Instituição

Tabela 2 – Relação de áreas abertas de acesso livre. Fonte: Relatório de Administração de 2013/2016 elaborado e distribuído no CCSP

espaços abertos e não programados pela instituição, é possível dobrar o número de visitantes.

A esse respeito, é importante reconhecer a existência de um programa de atividades oficial do Centro Cultural São Paulo e, de um segundo, conquistado pela ocupação espontânea das áreas de circulação e jardins, que agregam qualidade à dinâmica edifício e, acabam por melhor representar o caráter do lugar que a arquitetura propôs.

O programa administrado pela Instituição, em linhas gerais pode ser agrupado em cinco setores principais: das Salas de Espetáculos, dos Espaços de Oficinas, das Bibliotecas, das Áreas de Exposições, das áreas de conservação de documentos e Acervos. Os espaços destinados a cada um desses setores tem usos e atividades previamente determinados e acesso controlado. Conforme relação apresentada na Tabela 1 e Figura 5, com as respectivas áreas.

Separadamente, na Tabela 2, estão relacionadas as áreas abertas de acesso livre em que as atividades e usos espontâneos estão concentradas. Essas atividades são identificadas pela ocupação de grupos diversificados na maior parte adolescentes, que se usufruem da infraestrutura coletiva e transformam o edifício em ponto de encontro.

ALTERAÇÕES NO PROGRAMA

Embora os esses espaços sejam previamente definidos, as modificações na disposição das atividades do edifício são frequentes, mas nem sempre são motivadas pela melhor articulação do programa, sendo comum pequenas alterações por demandas de ordem administrativa. A cada mudança de diretoria, por exemplo, muda-se a ênfase da programação cultural do edifício que resulta numa maior atenção à determinada disciplina da Instituição, como as Artes Visuais ou Bibliotecas.

As características da arquitetura permitem significativa flexibilidade, o projeto previa plantas livres com amplas áreas sem barreiras verticais e toda infraestrutura e instalações aparentes, portanto, não há grandes complicadores técnicos ou orçamentários para realizar adaptações no programa. Com exceção para as áreas com infraestruturas fixas e específicas como as Salas de Espetáculos.

Para essas intervenções, no entanto, as reais dificuldades se apresentam nas primeiras reuniões em que se pretende justificar a necessidade de desocupação de um espaço consolidado para construção de outro. Cada espaço tem seus representantes (identificados pelas cores no organograma (Fig.4), uma história, uma questão, um proble-

ma a ser discutido, sobretudo, quando se trata das áreas em que os usos foram criados espontaneamente pelos frequentadores.

Nesse sentido, algumas estratégias para condução das demandas para modificações nos espaços foram sendo construídas durante cada experiência:

- Fase 01: elaboração de um Plano Diretor, com base na natureza das necessidades de adaptação indicadas por cada uma dessas áreas, para avaliação e definição de prioridades.
- Fase 02: avaliação pela Seção de Arquitetura sobre demanda de mudança no programa face as ações definidas no plano diretor.
- Fase 03: verificação pela Seção de Arquitetura, junto as demais equipes técnicas sobre as interferências nas instalações e infraestrutura.
- Fase 04: reunião com os representantes de cada área para discussão das premissas para o estudo preliminar.
- Fase 05: levantamento das áreas e novas infraestruturas necessárias, pela Seção de Arquitetura.
- Fase 06: Elaboração do Estudo preliminar para discussão com os representantes de cada espaço.

Somente após esses procedimentos, tem início a fase de orçamentação e planejamento para a execução. As modificações de pequeno porte, são realizadas pela equipe interna de manutenção do CCSP e acompanhadas pelas equipes de operações, além da equipe de Arquitetura. Para os casos de maior interferência na infraestrutura existente, a Seção de Arquitetura avalia também a necessidade de abertura de concorrência pública para elaboração do projeto e realização da reforma.

Dentre os espaços que já passaram por essas mesmas etapas, ou seja, diagnóstico das condições existentes, projeto básico e orçamentação, está a área do Piso 1 - 23 de Maio. Esse espaço possui extensa área subutilizada em função de graves problemas de estanqueidade e carência de infraestrutura para atendimento das áreas de maior demanda de espaço no CCSP, relacionadas a conservação de Acervos.

Há, portanto, para esse Piso um projeto elaborado pela Secretaria de Cultural para qualificação das instalações do núcleo cênico, construção de nova reserva técnica e substituição das instalações provisórias destinadas as equipes de apoio e manutenção, por espaços adequados à cada atividade.

A inexecução desse projeto, adia a reorganização também dos demais pavimentos. A demanda por mais espaços com mesas de estudos na biblioteca está sempre em pauta, ou ainda, de amplia-

Tabela 3 - Organograma vigente no ano de 2017 – Decreto 57.528 – 12/12/2016. Em recorte que mostra a coordenação das equipes de Arquitetura e Manutenção Periódica

ção das áreas climatizadas para os acervos que ocupam espaços que poderiam sediar atividades dos usuários da biblioteca.

ESTRATÉGIAS PARA RECUPERAÇÃO DE COMPONENTES ESTRUTURAIS

A complexidade do sistema estrutural e das instalações prediais requerem análises multidisciplinares sobre os diversos problemas que se apresentam com frequência no edifício. A maior parte dessas ocorrências estão relacionadas às falhas de estanqueidade das estruturas, passados longos períodos do final da vida útil dos sistemas de impermeabilização, as infiltrações passam a comprometer a estabilidade dos componentes e inviabilizar o uso dos espaços.

Dessa verificação preliminar até a reabilitação da estrutura comprometida há um longo processo que envolve inicialmente todas as equipes técnicas de manutenção do CCSP. Essas equipes são contratadas por meio de concorrência pública para manutenção periódica para funcionamento dos sistemas, no entanto, para o melhor suporte da instituição cada equipe possui um profissional habilitado como responsável técnico, que colabora para elaboração do diagnóstico que servirá de base para o prosseguimento das ações necessárias para a recuperação.

Normalmente as ações sugeridas, em função da multidisciplinaridade e o alto custo de execução ultrapassam a competência do corpo técnico interno do Centro Cultural e envolvem o grupo de Gerenciamento Técnico de Projetos e Obras, GTO, da Secretaria Municipal de Cultura.

Em meados de 2010, com base em estudos técnicos anteriores, foram viabilizadas contratações de laudos especializados sobre as instalações e estruturas para fundamentar as intervenções de maior porte que solucionariam problemas aparentemente isolados. Em decorrência, no período que segue até 2012, foram realizadas intervenções no edifício como a reforma completa das Salas de Espetáculos, a reforma da Calçada da Rua Vergueiro em atendimento à acessibilidade, a reforma da impermeabilização da laje Pátio Central e, ainda, a Reforma espaço do restaurante.

A reforma das Salas, por exemplo, teve como principal justificativa as condições das instalações elétricas, que naquele momento ofereciam risco à segurança do público, dos técnicos e funcionários, uma vez que estavam subdimensionadas e fora dos padrões mínimos para atualização dos antigos equipamentos de montagem cênica. Essa reforma buscou somar as soluções de segurança, melhorias na

acústica dos espaços, adequação a acessibilidade universal, além da atualização dos equipamentos.

Na mesma época, em 2012 foi elaborado um projeto executivo para recuperação estrutural das fachadas 23 de Maio e Rua Vergueiro, com base em Laudo produzido em 2010 sobre problemas de estanqueidade dessas áreas. A obra para as intervenções corretivas teve início ao final do 2016, mas foi interrompida e tem retorno programado para o segundo semestre de 2017.

Com base nessas experiências, algumas estratégias para viabilizar a recuperação de componentes estruturais foram elaboradas e podem ser resumidas nas seguintes fases:

- Fase 01: elaboração de Levantamento dos pontos críticos do sistema estrutural e instalações para avaliação dos procedimentos necessários para recuperação e definição de prioridades.
- Fase 02: avaliação pela Seção de Arquitetura, junto ao GTO, sobre os procedimentos indicados para recuperação estrutural.
- Fase 03: verificação pela Seção de Arquitetura, junto as demais equipes técnicas do CCSP sobre as interferências nas demais instalações e infraestrutura.
- Fase 04: Orçamentação preliminar que serve de base para a Direção do CCSP, junto ao GTO, definir a melhor forma de contratação.
- Fase 05: Acompanhamento e Fiscalização dos serviços para elaboração do Laudo técnico que normalmente incluem prospecções em componentes da estrutura.
- Fase 06: Avaliação sobre o Laudo desenvolvido e preparação do Termo de Referência para contratação do Projeto Executivo com Planilha orçamentária e Cronograma físico-financeiro.
- Fase 07: Verificação com a Direção do CCSP e GTO sobre a melhor forma de contratação.
- Fase 08: Acompanhamento e Fiscalização da Elaboração do Projeto Executivo junto a empresa contratada.
- Fase 09: Revisão do Projeto Executivo desenvolvido, junto ao GTO para preparação do Termo de Referência da Licitação para Execução.

As obras de Recuperação Estrutural ou adaptações na infraestrutura existente, como as alterações nas instalações Elétricas, normalmente tem alto custo de execução e são fiscalizadas Departamento de Edificações - EDIF da PMSP, que avalia em conjunto com a construtora, contratada por Licitação, as melhores técnicas construtivas, além de controlar cronograma para liberação de pagamentos.

Todas as estratégias relatadas neste trabalho tiveram como objetivo manter o edifício em uso sem comprometer a continuidade dos elementos da Arquitetura que contribuem para o entendimento do seu valor como patrimônio, no entanto, essas ações têm caráter corretivo e são limitadas a execução das reformas. Os resultados obtidos na integração dos trabalhos de manutenção periódica para planejamento das intervenções de recuperação das estruturas podem viabilizar a elaboração um Plano de Gestão para o edifício que amplie as ações que visam sua preservação.

Conforme anteriormente mencionado, a Instituição foi inaugurada às pressas com sérias falhas de execução e trechos do edifício inacabados, um novo Plano de Gestão poderia considerar novos projetos para finalização ou remoção dos sistemas obsoletos presentes nas instalações que nunca foram utilizados a fim de otimizar espaços ociosos. Pretende-se, portanto, o planejamento das intervenções para reabilitação dos sistemas comprometidos e conservação dos existentes em condições regulares, que definam ações de médio e longo prazos.

Nesse sentido, entende-se como um avanço importante a recente comunicação do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental - Conpresp em ofício à Instituição, informando que o edifício do Centro Cultural da Cidade de São Paulo está inserido Resolução 20/Conpresp/2016 de 20 de setembro de 2016 referente a Abertura do Processo de Tombamento de Patrimônio Ambiental, Cultural e Urbano do Bairro da Liberdade - IGEPAC Liberdade.

Considerando que, as áreas identificadas no Igepac a serem preservadas, incluem uma dimensão sociocultural, da história e da paisagem local, para além dos aspectos da arquitetura em si, representadas também pelo traçado viário, geomorfologia, arqueologia e lugares de caráter referencial da cultura negra e dos grupos orientais, por exemplo; considerando os diversos bens já tombados contidos no perímetro de estudo do Igepac – Liberdade e os conjuntos em situação de abertura de processo de tombamento nesta área protegidos pela Resolução 06/CONPRESP/2012 e pela Resolução 22/Conpresp/2015; considerando que,

preservado, o conjunto ambiental, urbano e arquitetônico representativo do processo de formação do bairro da Liberdade desempenhará papel fundamental como material de permanência e de estruturação da memória desta área em processo de acelerada transformação; (CONPRESP, 2016, p.01)

O imóvel do CCSP é destacado para Abertura de Processo de Tombamento dentre as edificações da área Vergueiro definida pelos estudos. Durante esse processo, conforme previsto no texto da Resolução, a partir a publicação qualquer projeto ou intervenção no edifício do CCSP deverá ser previamente analisado pelo Departamento do Patrimônio Histórico-DPH e aprovado pelo CONPRESP. Essa regulamentação configura um instrumento importante para a atual gestão do edifício, contribui para a sistematização dos processos de planejamento das intervenções e reformas. Ademais, comprova a necessidade de preservação da Arquitetura e aprimoramento dos procedimentos de conservação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANELLI, Renato Luiz Sobral. Urbanização em rede: Os Corredores de Atividades Múltiplas do PUB e os projetos de reurbanização da EMURB (1972-82). *Arquitextos*, São Paulo, ano 08, n. 088.01, Vitruvius, set. 2007 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.088/204>>.

Barboza, Emilene Ceará. *Estratégia de Sobrevivência de escravas, forras, livres e brancas pobres na São Paulo de fins do Império (1871-1889)*. São Paulo, FFLCH USP, 2012.

LYNCH, Kevin. *A imagem da cidade*. São Paulo, Martins Fontes, 2011.

NASCIMENTO, Gislaine M. *A representação do Lugar no Projeto de Arquitetura Pós-Moderno*. São Paulo, Universidade São Judas Tadeu, 2013.

NORBERG-SCHULZ, Cristian. *Intenciones en Arquitectura*. Barcelona, Gustavo Gili, 2008.

TELLES, Luiz. *CCSP-Centro Cultural São Paulo: um projeto revisitado*. São Paulo, Universidade Persbiteriana Mackenzie, 2002.

ZEIN, Ruth Verde. Centro Cultural São Paulo: Percorrendo novas dimensões. *Projeto*, n. 58, São Paulo, 1983, p. 24-25.